

VATAN UCHUN JON FIDO QILGANLAR*Ergashova Umida Xoljigitovna**Samarqand viloyati Yuridik Texnikumida 2-kurs talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Vatan uchun jon fido qilganlar haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: terrorchi jangari, "Jasorat" medali, M.Rajabov, optimistik, texnologik, internet-konferentsiyalar, seminarlar.

Kirish

Yurtimizning bunday asl o'g'onlari orasida bulung'urlik Ma'rufjon Rajabov ham bor edi. Endigina 23 yoshni qarshi olgan bu shijoatli, mard va dovyurak yigit Mudofaa vazirligining maxsus kuchlar batalyonida shartnoma asosida xizmat qilardi. U jangovor harakatlarda yuksak vatanparvarlik va jasorat namunasini ko'rsatib, dushmanga qarshi marodona kurashdi. Ammo jangda yaralanib, qahramonlarcha halok bo'ldi.

Markaziy harbiy okrug Samarqand garnizonida joylashgan harbiy qism harbiy xizmatchilari sobiq safdoshlarini yod etib, u yashagan xonadonga bordilar. M.Rajabovning oila a'zolaridan hol so'rab, sovg'a-salomlar topshirishdi. Ma'rufjonning bolaligi, harbiy xizmatdagi davri va u ko'rsatgan jasorat yodga olindi.

Harbiy qism vakillari Bulung'ur tumanidagi 18-maktab hovlisida M.Rajabov xotirasiga o'rnatilgan yodgorlik poyiga gullar qo'ydilar. Tadbirda mahalla ahli, maktab o'qituvchi va o'quvchilari ham ishtirok etib, qishloqdoshlari bilan faxrlanishlarini bildirdilar.

Tadqiqotimiz mavzusi Vatan uchun jon fido qilganlar

Tadqiqot ob'ekti Vatan uchun jon fido qilganlar insonlar

Tadqiqot usullari:

- nazariy va analitik (uslubiy adabiyotlar tahlili);
- umumiy didaktik (o'quv va uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish).

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Alloh taolo Odam ato va Momo Havvoni yaratdi va ulardan dunyoga kelgan zurriyotlarini yerda turli millat va elatlarga bo'lib qo'ydi. Bu haqda Alloh taolo kalomi sharifini Hujurot surasi 13-oyatida shunday marhamat qiladi:

"Ey, insonlar, darhaqiqat, Biz sizlarni bir erkak (Odam) va bir ayol (Havvo)dan yaratdik hamda bir-birlaringiz bilan tanishishlaringiz uchun sizlarni (turli-tuman) xalqlar va qabila (elat)lar qilib qo'ydik. Albatta, Alloh nazdida (eng azizu) mukarramrog'ingiz taqvodorrog'ingizdir. Albatta, Alloh biluvchi va xabardor zotdir".

Shunday ekan, inson farzandi qayerda, qaysi yurtda dunyoga kelsa ana o'sha joy unga qadrlil vatan va kindik qoni to'kilgan joy uning uchun hamma narsadan ham qimmatli maskan bo'lib qoladi. Bunga misol qilib Rasululloh (s.a.v.)ni Madinai munavvaraga hijrat qilib borganlaridan so'ng tug'ilib o'sgan vatanlari Makkai mukarramani eslab, shunday deganlarni keltirish mumkin:

"Agar qavmim meni Makkadan chiqib ketishga majbur qilmaganida, hecham o'z ixtiyorim bilan uni tashlab ketmagan bo'lar edim". Demak, vatanni sevish, uni sog'inib yashash, undagi bor narsalarni ardoqlash insoniyatda bo'lgan bir go'zal tuyg'u ekan.

Hadisi sharifda esa bunday deb marhamat qilingan:

"Kimiki Alloh taolo yo'lida bir yoki bir kecha chegara poylasa, unga bir oy kunduzi nafl ro'za tutib, kechasi nafl ibodat qilganlik savobi yoziladi. Kimki sarhadni qo'riqlab turganda halok bo'lsa, unga ham xuddi shunday ajru - savob mukofoti bo'ladi va oliy maqomi berilib, barcha fitnalardan omonda bo'ladi".

Bu hadisi shariflardan ko'rinib turibdiki, har bir inson o'z jonini, molini, dinini, oilasini, mahallasini va yurtini jon-jahdi bilan himoya qiladigan bo'lsa, shu hayoti dunyoda ham va oxirat dunyosida ham ulug'-ulug' martabalarga erishishi haqiqat ekan.

Alloh subhanahu va taoloning behisob lutfi va marhamati ila jonajon diyorumizda tinchlik va osoyishtalik hukm surmoqda. Yurtimiz yanada gullab yashnab, taraqqiy topmoqda. Uning yosh avlodlari kamolotga erishib, xalqi yanada farovon yashamoqda.

Muborak istiqloq bizga in'om etgan yutuq va muvaffaqiyatlar asosida mamlakatimizdagi osudalik, mehr-oqibat, bag'rikenglik va millatlararo totuvlik yanada mustahkamlanmoqda.

Ma'lumki, mustaqilligimiz e'lon qilingan yillardanoq mamlakatimiz mudofaasini kuchaytirish masalasi davlatimiz siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilab olindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

1992 yil 14 yanvar kuni esa mustaqil davlatimiz tarixida yana bir muhim tadbirga qo'l urildi. Respublika Oliy Kengashining "O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan harbiy qismlar va harbiy o'quv muassasalari to'g'risida"gi qarori bilan mamlakatimiz hududidagi barcha harbiy tuzilmalar mustaqil O'zbekiston tasarrufiga o'tkazildi.

Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan qabul qilingan mazkur hujjat armiyamizni isloh qilishning uzoq muddatli dasturi ishlab chiqilishiga yo'l ochdi.

1993 yilning 29 dekabrda 14 yanvar yurtimizda "Vatan himoyachilari kuni" deb e'lon qilindi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, tinchlikni asrash, yurtimiz barqarorligi va xavfsizligini ta'minlashda milliy armiyamizning alohida o'rni bor. Yurtboshimiz rahbarligi ostida mamlakatimizda tezkor va ixcham, zamonaviy qurol - yarog' va texnika bilan ta'minlangan, jangovor tayyorgarlikka ega milliy armiya barpo etish maqsadida keng ko'lamda ishlar amalga oshirildi.

Qo'lga kiritilgan bunday ulkan moddiy va ma'naviy boylikni qadrlay bilish, Vatan sarhadlari daxlsizligini ta'minlash, yurt sha'ni va or-nomusini ko'z qorachig'idek asrab-avaylash shu zaminda yashayotgan har bir farzandning muqaddas burchidir.

Demak, har bir inson butun jamiyat a'zolari uchun muhim bo'lgan tinchlikni saqlash yo'lida birdam bo'lib harakat qilishi muhimdir. Vatan himoyasi jabhalarida xizmat qilayotgan har bir harbiy xizmatchi o'ziga topshirilgan vazifani Alloh va yurti oldidagi ulug' mas'uliyat deb bilmog'i va harbiy qasamyodni, va'dalarini bajarishi zarurdir.

Mutafakkir olimlardan biri "Vatanparvar – o'z vatani kamoloti yo'lida, o'z xalqiga muhabbati tufayli moli, kuch-g'ayrati tugul, jonini ham ayamaydigan, xalqi va vatanining ozodligi, farovonligi uchun bor-budini fido qiluvchi insondir", - degan ekan.

Shunday ekan, har bir inson vatan ravnaqi uchun sohasi doirasida o'z hissasini qo'shishi lozim.

Alloh taolo mustaqil yurtimiz sarhadlarini sergaklik bilan qo'riqlayotgan, Vatanimiz qurolli kuchlari safida xizmat qilayotgan barcha harbiy akalarimizni O'zining hifzu himoyasida saqlab, aziz diyorumiz osmonini musaffo, diyorumizni tinchligini barqaror va mustaqilligimizni abadiy bo'lishini nasib qilsin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimov I.A. Yuksak malakali mutaxassislar-taraqqiyot omili. - Toshkent: O'zbekiston, 1995. - 24 b.
2. Karimov I. A. Yoshlarimiz – xalqimizning ishonchi va tayanchi. -Toshkent: Ma'naviyat, 2006. - 96 b.
3. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. - Toshkent: Ma'naviyat, 2008 . - 173 b.
4. Karimov I.A. Sog'lom xalq, sog'lom millatgina buyuk ishlarga qodir bo'ladi Xalq so'zi. - Toshkent: 2004 (8.12.2004 y.).
5. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida» gi Qonuni. Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. - Toshkent: Sharq, 1997. - 64 b.
6. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. - Toshkent: Sharq, 1997. - 64 b.
7. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. - Toshkent: O'zbekiston, 2003. - 36 b.
8. Barkamol avlod orzusi ("Qadrlar tayyorlash milliy dasturi"ni amalga oshirish borasidagi publisistik mulohazalar).-T.:Sharq.1998.
9. O'zbekiston Respublikasining «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida» qonuni (Yangi tahrirda). 2000.
10. Aminov B., Rasulov T. Vatanyurakdagijavohir.-T.:O'qituvchi, 1996. -158 b.
11. Hasanboyeva O., Hasanboyev J., Hamidov H. Pedagogika tarixi. - T.: O'qituvchi, 1997.- 248 b.